

ASINDETON VA UNING SINTAKTIK-STILISTIK KONVERGENSIYA HOSIL QILISHDAGI O'RNI

**M.Abdupattoyev, FarDU professori,
X.Shodmonov, FarDU mustaqil izlanuvchisi**

Annotatsiya: *Maqolada o'zbek tilida sintaktik-stilistik konvergensiyaning yuzaga kelishi, unda asindetonning sintaktik-stilistik figura sifatida boshqa vositalar bilan konvergensiya kirishi, bunday holatda badiiy va poetik nutq tarkibidagi stilistik o'zgarishlar haqida ma'lumot beriladi.*

Kalit so'z va iboralar: *sintaktis, stilistika, konvergensiya, sintaktik-stilistik konvergensiya, asyndeton, gradatsiya, takror, parallelizm, antiteza.*

Аннотация: *В статье дается информация о возникновении синтаксико-стилистической конвергенции на узбекском языке, в которой асиндетон вступает в конвергенцию другими средствами как синтаксико-стилистическая фигура, в данном случае стилистические изменения в области художественной и поэтической речи.*

Ключевые слова: *синтаксис, стилистика, конвергенция, синтаксико-стилистическая конвергенция, асиндетон, градация, повтор, параллелизм, антитеза.*

Abstract: *The article provides information on the emergence of syntactic-stylistic convergence in the Uzbek language, in which asyndeton enters into convergence by other means as a syntactic-stylistic figure, in this case stylistic changes in the field of artistic and poetic speech.*

Key words: *syntactis, stylistics, convergence, syntactico-stylistic convergence, asyndeton. gradation, repetition, parallelism, antithesis.*

Nutqda fikr rivojini ta'minlash hamda tuyg'ular ifodasida ma'lum bir ko'tarinkilik, ohangdorlikni vujudga keltirish, shu bilan birga, ta'sirchan teng urg'uli sintagmalarni hosil qilish maqsadida bog'lovchi yoki bog'lovchi vositalarni tushirib qoldirish usuli ilmiy adabiyotlarda asindeton atamasi ostida tadqiq etiladi. Asindetonning eng birinchi belgisi gap bo'laklari yoki to'liq shakllangan sintaktik qurilmalar o'rtasida bog'lovchilarni qo'llamaslik, ularni tushirib qoldirishda ko'rinadi.

Asindeton (grekcha bog'lanishsiz, bog'lovchisiz) – bog'lovchilar yoki bog'lovchi vositalarning zarur o'rinlarda ham qo'llanilmasligi, ishlatilmasligi. Odatda asindeton hodisasi nutq muallifining individual manerasi yoki ma'lum bir stilistik maqsadi, poeziyada she'riy ritm talablari asosida yuzaga keladi [1. 24-bet].

Rus tilshunosligida sintaktik-stilistik figuralar bo'yicha izlanishlar olib borgan olim A.P.Skvorodnikovning ta'kidlashicha, asindeton atamasi nafaqat bog'lovchisiz nutq ma'nosida, balki maxsus sintaktik-stilistik figuraning nomi ma'nosida ham qo'llaniladi [2, 54-bet] . Asindetonning asl mohiyati to'liq tugallangan nutq ko'rinishlari yoki matn tarkibida uyushgan holda qo'llanuvchi gaplar – periodlar, qo'shma gap qismlari yoki sodda gaplarning uyushiq bo'laklari o'rtasida ma'lum bir stilistik maqsadda bog'lovchi qo'llanilishi zarur bo'lgan holatlarda ham bog'lovchi yoki bog'lovchi vosita ishlatmaslikda ko'rinadi. Bu

vosita, ayniqsa, she'riy nutqning eng asosiy figuralaridan biri hisoblanib, o'zbek poetik nutqida uning xilma-xil ko'rinishlari uchraydi:

*Jur'at qiling bir oz, shirin-shirin so'z toping,
Shabada, Nur, Osmon, Quyosh, Yer bo'ling,
Uning orzusi bo'ling, qayg'usi bo'ling —
O'shanda yelkangizga boshini qo'yib,
Hech kimga aytmagan ul aziz so'zni
Ma'sum lablari-la balkim shivirlar:
"Sevaman!"*

(Usmon Azim. Saylanma 32-bet.)

Yuqorida berilgan nutq parchasi – she'riy matndan anglashilib turganidek, nutq muallifi tomonidan misolning ikkinchi satrini tashkil etgan sodda gap tarkibidagi uyushiq bo'laklar o'rtasida (*Shabada, Nur, Osmon, Quyosh, Yer bo'ling*), bog'lovchilar yoki boshqa bir bog'lovchi vositalar qo'llanilmagan. Bu bilan she'rda, birinchidan, sanash ohangiga asoslangan o'ziga xos poetik ritm hosil qilingan bo'lsa, ikkinchidan, bog'lovchining qo'llanmaganligi ellipsisni ham yuzaga chiqargan holda, mazkur satrning erkin shakllanishini ta'minlaganligi kuzatiladi. Odatda, asindeton gaplarning ochiq sintaktik qurilma sifatida erkin shakllanishiga yo'l ochadi [3, 27-bet].

Asindetonning eng asosiy vazifalaridan biri – poeziyada uyushgan she'riy satrlarni tashkil etishdir, bu jihatdan olib qaralganda, u poetik nutqning ikki asosiy birligi – periodlar (uyushgan qismlardan tashkil topgan sintaktik qurilmalar) va binar qo'shma gaplarning shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Sintaktik figura sifatida asindeton semantik jihatdan ham sintaktik jihatdan ham o'zaro bog'langan sintaktik qurilmalar tarkibida yuzaga chiqadi. Asindetonning sintaktik figura sifatida voqelanishi uchun bog'lovchi ishtirok etmagan eng kamida uchta uyushiq bo'lak yoki uyushgan satr (gap)lar bo'lishi shart. Asindetonda uyushgan qismlarning soni ortib borishi bilan ekspressivlik ham ortib boradi [4, 35-bet]:

*Ko'zi qora, yuragi oq shu el uchun,
Tuproq uchun, shu yurt uchun, chaman uchun,
Ulug' inson boshlab bergan shu yo'l uchun,
Aytgil, do'stim, nima qildik Vatan uchun.*

(Iqbol Mirzo. "Sizni kuylayman", 123-bet)

Keltirilgan misolda oltita uyushgan qismlar ishtirok etgan. Demak, bu o'rinda oltita bog'lovchi qo'llash imkoniyati mavjud. Lekin poetik nutq muallifi tomonidan ular qo'llanmagan. Shu bilan birga, parchada asindetonning antiteza (*oq, qora* leksemalari vositasida shakllantirilgan) hamda takror (uchun ko'makchisining besh o'rinda takrorlanib kelishi) sintaktik-stilistik vositalari bilan konvergensiya hosil bo'lgani va shu yo'l bilan she'rning ifoda imkoniyatlari oshirilganligi, ekspressiya kuchaytirilganligini kuzatishimiz mumkin.

Parataktik asindeton sanash ohangiga ega bo'lgan qismlar miqdori oz bo'lganda ham ekspressiyani kuchaytirishi mumkin. Bunday holatda, albatta, sintaktik-stilistik figuralar konvergensiya yuzaga keladi, ya'ni asindeton boshqa bir

sintaktik figuralar bilan, masalan, takror va sintaktik parallelizm bilan bilan qoʻllaniladi:

Qahrim nishonasi – koʻnglim toshini,

Eritib tashlayman koʻz yoshim bilan.

Mehrim nishonasi – koʻzim yoshini,

Eritib tashlayman bardoshim bilan.

(Jamol Kamol. “Suvaydo”, 72-bet.)

Keltirilgan poetik nutq parchasi yuqoridagi fikrlarimizni isbotlaydi. Mazkur satrlar toʻliq asindeton (bogʻlovchi qoʻllanmagan), takror (*nishona* leksemasi ikki marta, *eritib tashlayman, koʻz yoshi* birikmalari ikki marta takrorlangan) va sintaktik parallelizm (birinchi va uchinchi satrlar, ikkinchi va toʻrtinchi satrlarda parallellik mavjud) asosida shakllangan. Shuning uchun ham parchada ekspressivlik va taʼsiriylilik yuqori oʻrin tutadi. Parataktik asindeton bogʻlovchisiz qoʻshma gaplarning teng munosabatli uyushgan qismlari (gaplar) orasida yuzaga chiqqanda, “ikkita bir xil tipda shakllangan qismlar oʻz-oʻzidan, agar boshqa sintaktik parallelizm yoki takror kabi sintaktik figuralar boʻlmasa, ekspressivlikni oshira olmaydi. Uchinchi qism qoʻshilgandagina, parataktik asindeton sheʼriy nutq satrlarida ekspressivlikning rivojlanishini va ularda ritmo-melodik va arxitektonik uygʻunlashuvni yuzaga keltiradi” [5, 123-bet]:

Gipotaktik asindetonlarning poetik funksiyasi ham huddi parataktik asindetonlardagi kabi yuzaga keladi, faqat ular uyushgan qismlarning teng yoki tobe munosabatiga koʻra farqlanadi. Bu holat asosan bir necha uyushgan ergash gaplarning bosh gapga tobelanishi asosida yuzaga keladi:

Yoʻlin yoʻqotsa odam, muhabbatga suyangay,

Gʻussaga botsa odam, muhabbatga suyangay,

Chorasiz qolsa odam, muhabbatga suyangay,

Men kimga suyangayman, birinchi muhabbatim.

(A.Oripov. Tanlangan asarlar, 1-jild. 155-bet)

Keltirilgan misoldan anglashilib turganidek, gipotaktik asindeton shakliy bogʻlovchilarsiz qoʻshma gap qismlarini tobelangan holda bogʻlanishi asosida yuzaga kelgan. Poetik nutqda ishtirok etgan dastlabki uchta satrni tashkil etgan gaplar bir xil pozitsiyada bosh gap (*Men seni esga oldim, birinchi muhabbatim*)ga tobelangan holda birikkan. Parchada asindeton sababli sanash ohangi yetakchi ekanligi sezilib turibdi. Barcha tobe qismlar bosh gapga nisbatan parallel ravishda bogʻlangan. Demak bu oʻrinda asindeton, struktural parallelizm va takror konvergensiya hosil qilingan. Koʻrib chiqilgan lisoniy dalillar tasdiqlaydiki, asindeton doimo sanash usuli bilan doimo birga qoʻllanadi. Bu ikki vosita birlashib sintaktik-stilistik konvergensiyaning alohida turini – koʻrinishini tashkil etadi. Buning natijasida nutqda hissiy-taʼsiriylilik, obrazlilik, ekspressivlik kuchaytiriladi, satrlarning ifoda imkoniyatlari kengaytiriladi. Asindeton sanash usuli bilan birga, yana quyidagicha sintaktik-stilistik konvergensiya koʻrinishini ham hosil qilishi mumkin:

Jurʼat qiling bir oz, shirin-shirin soʻz toping,

Shabada, Nur, Osmon, Quyosh, Yer boʻling,

Uning orzusi boʻling, qaygʻusi boʻling —

*O'shanda yelkangizga boshini qo'yib,
Hech kimga aytmagan ul aziz so'zni
Ma'sum lablari-la balkim shivirlar:
"Sevaman!"*

(Usmon Azim. Saylanma, 32-bet).

Keltirilgan badiiy nutq parchasida asindeton – sanash usuli konvergentsiyasi (misolning ikkinchi satridagi bog'lovchisizlik va shu satrdagi uyushgan bo'laklarda sanash usulining mavjudligi)ga qo'shimcha antiteza (*osmon-yer* leksemalari yordamida hosil qilingan), struktural parallelizm (*orzusi bo'ling, qayg'usi bo'ling* birikmalaridagi parallelizm) ham qatnashgan.

Umuman, asindeton o'zbek badiiy va poetik nutqida, ko'pincha, takror, struktural parallelizm, antiteza, ellipsis kabi sintaktik-stilistik figuralar bilan qo'llanib, konvergentsiyaga kirishadi. Sanash usuli esa har qanday nutq ko'rinishida asindeton bilan doimo birga yashaydi, chunki asindetonning qo'llanishi nutqda teng urg'uli sintagmalarning hosil bo'lishi uchun zamin yaratadi. Teng urg'uli sintagmalar esa sanash usuli bilan aytiladi. Bu holat asindetonning sintaktik-stilistik konvergentsiya hosil qilishda alohida o'rin tutishini yana bir bor tasdiqlaydi. Uning ishtirokida hosil qilingan sintaktik-stilistik konvergentsiya doim ixcham, biroq emotsional, ekspressivligi yuqori va obrazli ifodaga boy bo'lgan badiiy nutq ko'rinishlarini shakllantirishi bilan ajralib turadi.

Adabiyotlar:

1. Квятковский А.И. Словарь поэтических терминов М.1940. – С 168.
2. Сковородников А.П. Эллипсис как стилистическое явление современного русского литературного языка. Красноярск, 1985. – С 166.
3. Джубаева Ф.И. Гармония поэтического текста А.С. Пушкина. Ставрополь. 2008. – С 256.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2005. – С 608.
5. Формановская Н.И. Стилистика сложного предложения. М., 1978. – С 192.